

LA WEBQUEST COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO DESDE CONTENIDOS ANATOMOFISIOLÓGICOS

Autores:

Esp. Miralia Ronda Oro, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín
M. Sc. Marilin Zaragoza Pérez, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín
Dr. C. Ada Iris Infante Ricardo. Centro de Estudio de Formación Laboral. Universidad de Holguín
M. Sc. Martha Cristina Labrada Gelpi, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín
Lic. Isabel Fernández Gonzáles, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle 12, Edif. # 41, Apto F % 15 y 16. Reparto Lenin. Holguín

Teléfonos: 58398267

e-mail: miralia@uho.edu.cu

RESUMEN

El contexto cubano actual se encuentra influenciado por la pandemia provocada por el virus SARS-Cov 2, lo que ha provocado a las agencias educativas enfrentarse a cambios trascendentales producto del aislamiento social. De aquí, la necesidad del empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como de herramientas didácticas que permitan bajo aquellas circunstancias mantener la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Anatomía y la Fisiología Humanas. Es propósito del presente trabajo mostrar una experiencia didáctica de una Webquest relacionada con el flujo sanguíneo en el cuerpo humano, contentiva de Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión. Se concibe como herramienta didáctica, orientada a propiciar en el profesional de Biología en formación, el aprendizaje colaborativo, donde se desarrollen cualidades laborales, como la responsabilidad. Para ello el estudiante debe desarrollar destrezas para la búsqueda de información (mediante el uso de motores de búsqueda), trabajar con Plataforma de aulas virtuales (Moodle, SAdHEA), INTERNET, así como con los repositorios de Objetos de Aprendizaje. Es loable resaltar que esta herramienta didáctica favoreció una mayor motivación e implicación de los estudiantes para la búsqueda y profundización sobre contenidos anatomofisiológicos.

Palabras clave: webquest, aprendizaje colaborativo, cualidad laboral, responsabilidad